

GT2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas

Estação da modernidade: o trem que chega é o mesmo trem da partida

Mestranda Roberta Filizola Custódio Barroso (Universidade Federal do Ceará)

Doutora Lucila Pereira da Silva Basile (Universidade Estadual do Ceará)

Doutor João Vilnei de Oliveira Filho (Universidade Federal do Ceará)

RESUMO

Este trabalho surge durante a elaboração de um curta-metragem de animação baseada na música Ponta de Areia de Milton Nascimento e Fernando Brant, que faz referência ao fim das ferrovias no Brasil. A pesquisa que envolve trem e cinema desemboca na ligação entre duas máquinas — a Locomotiva e o Cinematógrafo — e como ambas foram força motriz e representantes da modernidade. Assim, tenho como objetivo descrever como a pesquisa bibliográfica sobre o tema possibilitou a formação de tendências para o meu percurso artístico, as quais influenciaram escolhas no meu processo de criação. Com base na noção moderna de progresso e deslocamento, tento emular, na estrutura linear do texto, uma estrada de ferro, enquanto demonstro como a paisagem e sensibilidade modernas — vaporosas, em que cidades se desfazem e se refazem do dia para a noite, marcadas pelo signo da ruína — influenciaram na construção conceitual do curta-metragem.

Palavras-chave: Modernidade; Trem; Cinema; Processo de criação

ABSTRACT

This work arises during the elaboration of an animated short film based on Ponta de Areia, song made by Milton Nascimento and Fernando Brant, which references the end of railroads in Brazil. The research that involves train and cinema leads to the connection between two machines - the Locomotive and the Cinematograph - and how both were driving forces and representatives of modernity. Thus, I aim to describe how the bibliographical research on the theme enabled the formation of tendencies for my artistic path, which influenced choices in my creation process. Based on the modern notion of progress and displacement, I try to emulate, in the linear structure of the text, a railroad, while demonstrating how the modern landscape and sensibility - vaporous, in which cities are destroyed and reconstructed from day to night, marked by the sign of ruin - influenced the conceptual construction of the short film.

Key-words: Modernity; Train; Cinema; Creation process

INTRODUÇÃO

Relatos, peças teatrais, músicas, textos literários e filmes sobre a ferrovia demonstram que ela fez parte da vida de milhares de pessoas e que, atualmente, permanecem no imaginário da população como algo deteriorado, especialmente por assim se manifestarem nestas representações simbólicas (PROCHNOW, 2014, p. 22). Dentre as canções que abordam o tema, Ponta de Areia, de Milton Nascimento e Fernando Brant, foi a responsável pelo meu primeiro contato com a imagem das ferrovias em ruínas. O título e a letra dessa composição fazem referência à cidade que foi abandonada depois que a Bahia-Minas, estrada de ferro que passava por lá, foi desativada.

Relacionei o repertório de Milton Nascimento, sobretudo a música já citada, à existência de um trem chamado Sonho Azul, que percorreu trilhos do Ceará no século passado. Além disso, alguns parentes meus — em especial minha mãe — já me contaram relatos sobre viagens neste trem, o que me instigou a desenvolver um curta-metragem de animação, linguagem que estudo, em que o referido comboio azul celeste é um dos personagens principais¹.

A pesquisa que envolve trem e cinema, visando a realização de um curta-metragem, desemboca na ligação entre duas máquinas — a Locomotiva e o Cinematógrafo — e como ambas foram força motriz e representantes da modernidade que, de acordo com Benjamin e Kracauer, foi responsável por originar uma nova forma de apreensão do mundo (TURVEY, 2011).

Neste contexto, não seria exagero dizer que as estradas de ferro transformaram as paisagens no seu entorno. Ao redor do mundo, as linhas ferroviárias atravessaram desertos, montanhas, florestas e pradarias; provocaram a explosão de rochas, o desmatamento e o trabalho precário; carregaram prisioneiros, trabalhadores, passageiros, matéria-prima, produtos e até bichos; marcaram o terreno com os trilhos, os túneis, as pontes e as estações. Além disso, alteraram a escala da Terra, não apenas porque remodelaram nossa percepção geográfica, mas

¹ O *animatic* (ou *storyboard* animado) do curta pode ser visto acessando o link: <https://drive.google.com/file/d/1mz69PDJsqpY095G4JAF6PUqse7Ezo7rT/view?usp=sharing>.

também porque transformaram nossa concepção do espaço e do tempo. Ao encurtar e unificar os espaços, aboliram os diversos tempos que eram medidos pela posição do sol no céu, sujeitos a variações regionais. As exigências dos horários das linhas férreas levaram a uma padronização do tempo e, inclusive, o horário de *Greenwich*, adotado por volta de 1847 na Inglaterra, foi também chamado de *Railway time* (HOSEA, 2015).

Neste mundo rapidamente transformado ou em constante transformação, em que reina agora uma nova compreensão do espaço-tempo, deixa-se para trás a moral antiga ligada à natureza para dar boas-vindas a valores novos. O trem e a estrada de ferro, garantias técnicas do progresso, poderiam concretizar o desejo por demolir os antigos modos de vida para construir o novo no lugar, o mais rápido possível, em uma destruição, portanto, ambivalente. Os trilhos, o vagão e a locomotiva firmaram espaço no nosso imaginário e não estão longe da câmera, pois são máquinas móveis que transformaram o movimento circular em movimento longitudinal e o movimento no mesmo lugar em um deslocamento (AUMONT, 2004, p. 53).

Para além das inovações no aparato técnico do cinema, o trem era uma aparição recorrente nas projeções cinematográficas iniciais, carregando o signo da modernidade (CARVALHO, 2000). Segundo Aumont (2004) a locomotiva foi a primeira estrela do cinema e podemos vê-las em curtas como *O Beijo no Túnel* (1899) ou *O Grande Roubo do Trem* (1903), como também em narrativas mais desenvolvidas, como em *A General* (1926). Além disso, é da experiência da viagem ferroviária que se origina o viajante imóvel ou o espectador de massa, que observa imagens em movimento por um intervalo de tempo determinado. “Sentado, passivo, transportado, o passageiro de trem aprende depressa a olhar desfilando um espetáculo enquadrado, a paisagem atravessada” (AUMONT, 2004, p. 53). A comparação entre os relatos dos primeiros espectadores com os testemunhos dos viajantes da máquina férrea, no século XIX, não aparece à toa, pois os dois movimentos, do trem e do cinema, proporcionam nosso deslocamento “para a ficção, para o imaginário, para o sonho”, espaços em que quase não há inibições.

Com o passar dos anos, contudo, distancia-se a época da percepção panorâmica da paisagem moderna que o trem expressa no primeiro cinema, como também da lenda sobre a plateia assustada com a chegada de um trem na estação (1895), célebre filme dos Lumière. Por

meio da sua relação com a estação ferroviária, passa a ser, ironicamente, um lugar de memória, por serem palco de momentos marcantes e separações irreversíveis (CARVALHO, 2000).

Neste sentido, o pilar das narrativas audiovisuais passa a ser a memória, assim como a que estou produzindo. Apesar disso, as leituras sobre a relação modernidade – trem – cinema se mostraram essenciais para a pesquisa. Assim, neste artigo, disserto sobre as principais influências geradas pelo referencial teórico sobre o tema, brevemente comentado nessa introdução, que motivaram o surgimento de tendências para o meu percurso artístico, ou seja, forças direcionadoras das escolhas no processo de criação (SALLES, 2006, p. 83). Mais especificamente, descrevo como a referida pesquisa bibliográfica sobre a modernidade serviu de guia para o desenvolvimento de cenas, cenários e personagens de um curta-metragem que aborda a chegada do trem de ferro no sertão cearense. Desta maneira, meu caminho se faz pelas seguintes paradas: Uma cidade sertaneja; A estação; O percurso; Ruínas.

PONTO DE PARTIDA — UMA CIDADE SERTANEJA

Figura 1 – Trecho do *storyboard*: Magia do trem cria a Cidade

Fonte: elaboração própria.

Na história do nascimento e morte de cidades, a implantação das vias permanentes das estradas de ferro é uma narrativa que se repete. A aliança entre o aço e o vapor levou à expansão do capital financeiro e à construção de estradas de ferro em regiões insalubres, consideradas quase inacessíveis. Havia também razões mais específicas, como a afirmação nacional pelo desejo de dominar o desconhecido e selvagem, “pelo afã — em dado momento incontornável — de percorrer territórios estranhos e de transformá-los, neles imprimindo as marcas conhecidas da engenharia mais avançada” (HARDMAN, 1991, p. 137). Portanto, nada de especialmente original possui Ponta de Areia ou qualquer cidade brasileira com um passado parecido. Como fala Hardman (1991, p. 128) “É como se um mesmo enredo se passasse, ao mesmo, tempo, em diferentes cenários”.

A ESTAÇÃO

Figura 2 – Trecho do *storyboard* e cenário: A Estação

Fonte: elaboração própria.

Como reflete Hardman (1991, p. 111) “inaugurações, chegadas, partidas: são momentos-clímax do espetáculo em que se converte a viagem de aventuras no século XIX”. Um pouco mais tarde, já no século XX, a festa em torno das novas estações ferroviárias também foi um capítulo repetido na história de diferentes cidades sertanejas. Sobre a chegada da via férrea no Crato, por exemplo, Reis (2008, p. 105) diz que foi possível se observar na cidade uma dinâmica diferente, não só porque revolucionou a forma de viajar, mas também porque inventou uma série de costumes, hábitos e novas percepções. O trem despertou sonhos e fantasias na população e inaugurou um jogo de ritmos que passou a compor uma nova sinfonia para a cidade. Uma orquestra que, inicialmente confusa, pouco a pouco foi se inserindo no cotidiano.

Mas a autora faz a ressalva de que a grande movimentação de pessoas na estação ferroviária não é consequência somente da magia do trem, pois resultava também da ideia de desenvolvimento econômico, que finalmente alcançava o local através dos trilhos. Segundo a autora “o trem é uma das primeiras máquinas que apresenta um rumor diferente, sobretudo no interior do Estado, e que rapidamente foi identificado como algo que traduzia o progresso” (REIS, 2008, p.104).

Além disso, a alta velocidade da locomotiva possui um poder transfigurador que passa a provocar efeitos na assimilação espaço-temporal, alterando a visão da paisagem e dos passantes, como uma fantasmagoria ou algo que podemos observar através de uma lanterna mágica. Nas novas relações que se faziam entre técnica e sociedade no século XIX, a Maria-Fumaça levava esses efeitos de ilusão de ótica a multidões, provocando espanto e encantamento frente aos novos artefatos de ferro, criaturas saídas do moderno sistema de fábrica (HARDMAN, 1991).

Figura 3 – Trecho do *storyboard*: Cada chegada uma festa

Fonte: elaboração própria.

Para a sociedade civilizada no século XIX, as estações de trem eram as verdadeiras catedrais (HARDMAN, 1991, p. 15). Eram fábricas de sonhos, símbolos oníricos e mitológicos, que refletiam o novo cenário do tráfego urbano e davam forma, nome e lugar aos novos contornos da experiência na modernidade (HARDMAN, 1991, p. 36-37). Benjamin comenta que o *flâneur*, nos seus passeios, chega até as estações ferroviárias e nota que elas são marcos reais da cidade, mas também casas de sonho.

A estação é seu local de delícias. É sua favorita entre as casas de sonho que a cidade oferece. Nela dormem velhas saudades, velhas despedidas, amores defuntos. (...) A estação tinha que receber grande parte da energia onírica do século passado, porque ela era a casa do trem, e este foi saudado por todos, pelos especuladores que enriqueceram com a construção das vias férreas e pelos que queriam salvar o mundo através do progresso industrial, como o grande veículo de aproximação entre todos os povos da terra. (BRISSAC; ROUANET, 1992, p. 59).

Figura 4 – Trecho do *storyboard*: Chegadas e Despedidas

Fonte: elaboração própria.

O PERCURSO

É uma máquina férrea que nos leva a Berlim - Sinfonia de uma Grande Cidade (1927), de Walter Ruttmann. Antes de chegar, é possível ver, da janela do vagão, a paisagem embaçada do leito dos trilhos, na qual o campo, as casas dos pequenos lugarejos e os riachos dividem o panorama com *outdoors*, guindastes, fios, telégrafos e pontes de ferro. Já Dziga Vertov na montagem de Um homem com uma câmera (1929), planos enquadraram movimentos de máquinas em alta velocidade seguidos pelos trabalhadores que as operam (TURVEY, 2011). Como observa Aumont (2004, p. 69) essas obras de Ruttmann e Vertov denotam uma mobilidade que é a marca fundamental do sintomático subgênero desenvolvido no final dos anos 20 do século passado, conhecido por sinfonias urbanas. Por meio deste, podemos perceber o sentimento difuso de uma estrutura urbana ainda em formação, sedimentada sobre a circulação e a descentralização, refletido, de modo mais ou menos consciente, nos retratos imaginários de cidades que esses cineastas fazem, compostos de retalhos e de fragmentos infinitos.

Figura 5 – Velocidade e repetição em Vertov e Ruttmann

Fonte: Capturas dos filmes Berlim - Sinfonia de uma Grande Cidade (1927) e Um homem com uma câmera (1929)

Figura 6 – Trechos do *storyboard*: Ferro, vapor e velocidade

Fonte: elaboração própria.

PONTO DE CHEGADA — RUÍNAS

O espaço urbano se mostra como uma aparição ou uma ruína precoce, que reintroduz o tema hegeliano da reflexão melancólica do espírito que ocorre ao contemplar os destroços de civilizações extintas (HARDMAN, 1991, p. 30). Pintores e literatos esboçaram os traços dessa cidade fantasma, formada por manifestações fugazes que desaparecem na velocidade das novas

máquinas e meios de transporte. Nesta dinâmica de rapidamente aparecer e desaparecer, surgem os cemitérios de trens, que se impregnam no cenário vazio da cidade fantasma.

A partir desses cenários que vão fazer parte do curta-metragem, pode-se fazer um paralelo com a ferrovia fantasma descrita por Hardman (1991), cujo aspecto da estação é desolador, assim como o da oficina das locomotivas, da casinha do chefe da estação, da chaminé da locomotiva e da cabine do maquinista, todos abandonados, com pedaços de ferro espalhados ao seu redor. O autor também fala da locomotiva triste, modelo da virada do século, que está repleta de ferrugem e com quase todas as peças faltando, bem como dos trilhos que, não menos enferrujados, seguem mato adentro, sabe-se lá por quantos metros, já que a continuação da estrada não é perceptível. A ferrovia fantasma se desgarrá da técnica que a produziu e manifesta sua feição sobrenatural e a paisagem que cerca os trilhos dela se torna deserta e remota, como se rompesse com o tempo e o espaço e concebesse uma localidade perdida, de uma época irredimível (HARDMAN, 1991).

Figura 7 – Cenários: Cidade e Trilhos deteriorados

Fonte: elaboração própria.

Figura 8 – Cenários: Estação e Oficina de locomotivas deterioradas

Fonte: elaboração própria.

Figura 9 – Cidade Fantasma

Fonte: elaboração própria.

Como resultado da mentalidade moderna, cidades crescem e morrem do dia para a noite, como nos lembra Berman (1986) “tudo que é sólido desmancha no ar”. Não se deve nunca olhar para trás, pois o deslocamento deve ser sempre para frente. Grande parte das estradas de ferro brasileiras nos convidam a uma viagem sem destino, na qual estilhaços de locais conhecidos viram um estranho lugar-nenhum. E as Locomotivas — essas máquinas incríveis, condutoras de mudanças revolucionárias, que já foram celebradas como deusas do progresso e que assumiram o papel da primeira protagonista do cinema — “tão rapidamente como vieram, sumiram da face da Terra” (HARDMAN, 1991, p. 48).

Figura 10 – Esboços: Tudo que é sólido desmancha no ar

Fonte: elaboração própria.

REFERÊNCIAS

AUMONT, Jacques. *O olho interminável: cinema e pintura*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

BENJAMIN, Walter. *Obras Escolhidas: volume 2*. São Paulo: Brasiliense, 1987.

BERMAN, Marshall. *Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade*. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.

BRISSAC, Nelson; ROUANET, Sérgio Paulo. É a cidade que habita os homens ou são eles que moram nela? História material em Walter Benjamin “Trabalho das Passagens”. *Revista Usp*, São Paulo, n. 15, p. 48-75, nov. 1992.

CARVALHO, Cid Vasconcelos de. TREM E CINEMA: modernidade e memória. *Revista de Ciências Sociais Política & Trabalho*, João Pessoa, n. 16, p. 171-184, set. 2000.

HARDMAN, Francisco Foot. *Trem Fantasma: a modernidade na selva*. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.

HOSEA, Birgitta. Off the Rails: animating train journeys. In: PALLANT, Chris (ed.). *Animated Landscapes: history, form and function*. [S.I.]: Bloomsbury Publishing Inc, 2015. p. 159-177.

PROCHNOW, Lucas Neves. *O Iphan e o patrimônio ferroviário: a memória ferroviária como instrumento de preservação*. 2014. 177 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, 2014.

REIS, Ana Isabel Ribeiro Parente Cortez. *Memórias descarrilhadas: o trem na cidade do Crato*. 2008. 235 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2008.

ROUANET, Sérgio Paulo; WITTE, Bernad. Por que o moderno envelhece tão rápido? Concepção da Modernidade em Walter Benjamin. *Revista Usp*, São Paulo, n. 15, p. 102-117, nov. 1992.

SALLES, Cecília Almeida. *REDES DA CRIAÇÃO: construção da obra de arte*. [S.I.]: Editora Horizonte, 2006.

TURVEY, Malcolm. *The Filming of Modern Life: European Avant-Garde Film of the 1920s*. Cambridge: Mit Press, 2011.

Como citar este texto:

BARROSO, Roberta F.; BASILE, Lucila P. S.; FILHO, João V. O. Estação da modernidade: o trem que chega é o mesmo trem da partida. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-13.